

HALK SAĞLIĞI ARAŞTIRMA VE UYGULAMALARI DERGİSİ

www.hasaud.com

DERLEME

Klinik Araştırmalarda Randomizasyon Randomization in Clinical Trials

Kübra Ecem Turgutkaya¹, Pınar Okyay²¹ Araş. Gör. Dr. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye, ORCID: 0000-0002-0697-336X² Prof. Dr. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye, ORCID: 0000-0002-3565-1490

ÖZET

Bilimsel tıbbi kanıt elde etmek amacıyla yapılan randomize kontrollü çalışma tasarımlarında körleme, randomizasyon ve kontrol grubu kullanılmaktadır. Bu yazıda randomizasyonun tanımı, amacı ve randomizasyon yöntemlerini incelemek amaçlanmıştır. Randomizasyon, katılımcıların araştırmacı tarafından öngörülen karıştırıcı faktör olabilecek tüm özellikler açısından homojen olarak çalışma gruplarına atanmasıdır. Randomizasyonun amacı ise seçim yanlılığının azalmasına yardımcı olarak tedavi grubuna mümkün olduğunca benzer bir kontrol grubu oluşturmak, bilinen ve bilinmeyen karıştırıcı faktörleri dengelemektir. Randomizasyon yapmak için çeşitli yöntemler mevcuttur. Bu yazıda pratikte en çok kullanılan basit, blok ve tabakalı randomizasyon yöntemlerinden ayrıntılı olarak bahsedilecektir. Sonuç olarak randomizasyon, birden çok kolun olduğu klinik araştırmalarda önemini koruyan bir uygulamadır.

Anahtar Kelimeler

Randomizasyon, rastgele dağılım, araştırma tasarımları

ABSTRACT

Blinding, randomization and control group are used in randomized controlled trial designs to obtain scientific medical evidence. The aim of this article is to examine the definition and purpose of randomization and randomization methods. Randomization is the assignment of participants to study groups homogeneously in terms of all characteristics that may be confounding factors predicted by the investigator. The aim of randomization is to create a control group that is as similar as possible to the treatment group by helping to reduce selection bias and to balance known and unknown confounding factors. There are various methods for randomization. In this article, simple, block and stratified randomization methods, which are most commonly used in practice, will be discussed in detail. In conclusion, randomization is a practice that remains important in clinical trials with multiple arms.

Keywords

Randomization, random allocation, research designs

Sorumlu Yazar: Kübra Ecem Turgutkaya, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye

E-posta: kturgutkaya@adu.edu.tr

Giriř

Bilimsel tıbbi kanıt elde etmek amacıyla farklı arařtırma tasarımları kullanılabilir. Randomize kontrollü alıřmalar ise yeni tıbbi mdahalelerin klinik etkililiđini arařtırmak için genellikle en gvenilir arařtırma tasarımı olarak kabul edilmektedir (1, 2). Randomize kontroll alıřmalar krleme, randomizasyon ve kontrol grubu kullanılması olmak zere  temel metodolojik prensip iermektedir (3). Bu yazıda randomizasyonun tanımı, amacı ve randomizasyon yntemlerinin incelenmesi amalanmıřtır.

Randomizasyon nedir?

Randomizasyon, katılımcıların arařtırmacı tarafından ngrlen karıřtırıcı faktr olabilecek tm zellikler aısından homojen olarak alıřma gruplarına atanmasıdır. Fisher'in 1926'da yapmıř olduđu tarımla ilgili bir alıřmada (4) randomizasyon fikrini ilk olarak ortaya atmasından sonra randomizasyon, tedavi gruplarının tarafsız řekilde karıřlařtırılması iin nemli bir ara olarak kabul edilmiřtir (5). Fisher'in makalesinden beř yıl sonra tberklozla ilgili ilk randomize klinik alıřma yapılmıřtır (6). Bu alıřmada 24 katılımcı yazı tura atılarak kontrol veya tedavi grubuna atanmıřtır. Arařtırmacılar, randomizasyon ile her katılımcıya gruplara atanmak iin eřit řans tanımıř; bununla da potansiyel n yargıyı ortadan kaldırarak grupları bađımlı deđiřkene gre karıřlařtırılabilir hale getirmek amalanmıřtır (5).

Randomizasyonun amacı nedir?

Randomizasyonun amacı, seim yanlılıđının azalmasına yardımcı olarak tedavi grubuna mmkn olduđunca benzer bir kontrol grubu oluřturmak, bilinen ve bilinmeyen karıřtırıcı faktrleri dengelemektir (7). Randomizasyon uygulanmazsa bir arařtırmanın sonucunda bulunan farklılıklar, mdahaleden ziyade prognostik zelliklerin gruplar arasında dengelenememesine atfedilebilecektir (8). Randomizasyon sayesinde, her bir katılımcının herhangi bir alıřma grubuna atanma řansı bulunmaktadır ve bu řans yzdesi α -hatası olarak kabul edilen %5'ten azsa H_0 hipotezi (Uygulanan iki

mdahalenin katılımcılar zerinde aynı etkiye sahip olduđu) reddedilebilir (9). Randomizasyon yapılmadan byle bir sonuca varılması her zaman dođru olmayabilir.

Randomizasyon nasıl yapılır?

Randomizasyon basite yazı tura atılarak gerekleřtirilebilse de, daha uygun ve daha iyi randomizasyon yntemlerine ihtiya duyulmaktadır. rneklem byklđ, grup sayısı, kovaryantların varlıđı ve sayısı gibi faktrlere bađlı olarak deđiřen randomizasyon yntemleri ařađıda belirtilmiřtir (10). Pratikte en ok kullanılan basit, blok ve tabakalı randomizasyon yntemlerinden ise ayrıntılı olarak bahsedilecektir.

- ❖ Basit (Tam-Completed) Randomizasyon
- ❖ Kısıtlı (Restricted) Randomizasyon
 - ✓ Blok (Permuted Block) Randomizasyon
 - ✓ Efron Yntemi (Biased Coin Design)
 - ✓ Urn Yntemi
- ❖ Bařlangı (Baseline) Risk Faktrlerine Gre Randomizasyon
 - ✓ Tabakalı (Stratified) Randomizasyon
 - ✓ Kovaryant Odaklı (Covariate Adaptive) Randomizasyon
 - Minimizasyon Yntemi
 - Pocock-Simon Yntemi
- ❖ Cevap Odaklı (Response Adaptive) Randomizasyon
 - ✓ Kazanana Oyna (Play-the-winner) Kuralı
 - ✓ Randomize Kazanana Oyna Kuralı
 - ✓ Tabakalı ve Randomize Kazanana Oyna Kuralı

1. Basit (Tam) Randomizasyon

Tek bir rastgele atama dizisine dayanan randomizasyon yntemidir (11). Bu teknik, bir kiřinin belirli bir gruba atanmasının tamamen rastgele olmasını sađlar. Basit randomizasyon iin rnek yntemler Tablo 1'de gsterilmiřtir. Kk rneklem byklđne ($n < 100$) sahip klinik alıřmalarda randomizasyon sonucu gruplarda katılımcı sayısı eřit olmayabilir (5).

Tablo 1: Basit Randomizasyon iin rnek Yntemler

Basit Randomizasyon iin rnek Yntemler	Tedavi Grubu	Kontrol Grubu
Yazı tura atmak	Tura gelenler (veya tersi)	Yazı gelenler (veya tersi)
Karıřtırılmıř kart destesinden kart ekmek	ift sayı gelenler (veya tersi)	Tek sayı gelenler (veya tersi)
Zar atmak	1, 2 veya 3 gelmesi (veya tersi)	4, 5 veya 6 gelmesi (veya tersi)
Rastgele sayılar tablosundan seim		
Bilgisayar tarafından oluřturulan rastgele sayılar	<ul style="list-style-type: none"> • Random Number Generator (https://www.calculator.net/random-number-generator.html) • Random Sample Generator (https://mathcracker.com/random-sample-generator) 	

2. Blok Randomizasyon

Blok randomizasyonda katılımcıların belirli zelliklere sahip olduđu bloklar iinden rastgele atama yapılmaktadır. Bu yntem, gruplar arasında denge sađlamak ve sonuların gvenilirliđini artırmak iin kullanılmaktadır. Altman ve Bland'a gre, arařtırmacı HASAUD 2024; 2(1): 10-13

tarafından belirlenen blok boyutu grup sayısının katları olmalıdır (11). Yani alıřmada 2 grup varsa blok boyutu 4 veya 6 kiřiden oluřmalıdır.

Blok randomizasyon yapmak iin arařtırmacı, alıřmaya bařlamadan nce arařtırmanın gereksinimine gre cinsiyet, yař, hastalık řiddeti gibi

özelliklere göre eřit sayıda katılımcı ieren bloklar oluřturmaktadır. Daha sonra oluřturulan bloklardaki katılımcılar rastgele bir řekilde tedavi ve kontrol gruplarına atanmaktadır.

Örneđin, 80 katılımcıyı ieren plasebo ve ila tedavisi grubuyla yapılacak olan bir ila arařtırması iin, yařa göre blok randomizasyon řöyle uygulanabilir: 8'er kiřiden oluřan toplam 10 blok yař aralıđına göre oluřturulur ve her bloktaki katılımcılar rastgele olarak 4'ü plasebo, 4'ü ila tedavisi grubunda olacak řekilde

atanır (15-19 yař blođundaki 8 kiřiden 4'ünün plasebo, 4'ünün ila tedavisi grubuna atanması gibi). Böylelikle 10 bloktan hem plasebo hem de ila tedavisi grubu iin toplam 40'ar katılımcı seçilmiř olur.

Blok randomizasyonla iki alıřma grubunun örnekleme büyüklüđünde denge sađlanabilse de belirli ortak deđiřkenler aısından nadiren karřılařtırılabilir gruplar oluřturulabilir (12). Özellikle küçük aplı klinik arařtırmalarda istatistiksel yanlılıđa neden olmaması iin örnekleme büyüklüđü ve ortak deđiřkenler dengelenmelidir (5).

Tablo 2: Blok Randomizasyon İin Örnek Tablo

	Yař Aralıđı	Bloktaki Kiři Sayısı	Plasebo Grubu	İla Tedavisi
Blok-1	15-19 yař	8 kiři	4 kiři	4 kiři
Blok-2	20-24 yař	8 kiři	4 kiři	4 kiři
Blok-3	25-29 yař	8 kiři	4 kiři	4 kiři
Blok-4	30-34 yař	8 kiři	4 kiři	4 kiři
Blok-5	35-39 yař	8 kiři	4 kiři	4 kiři
Blok-6	40-44 yař	8 kiři	4 kiři	4 kiři
Blok-7	45-49 yař	8 kiři	4 kiři	4 kiři
Blok-8	50-54 yař	8 kiři	4 kiři	4 kiři
Blok-9	55-59 yař	8 kiři	4 kiři	4 kiři
Blok-10	60-64 yař	8 kiři	4 kiři	4 kiři
TOPLAM	15-64 yař	80 kiři	40 kiři	40 kiři

3. Tabakalı Randomizasyon

Arařtırmalarda sonucu etkileyebilecek bazı ortak deđiřkenler (karıřtırıcı faktörler) olabilir. Tabakalı randomizasyon ile arařtırmacılar alıřma grupları arasındaki ortak deđiřkenleri dengelemeyi amalamaktadır (13). Her bir ortak deđiřken kombinasyonu iin özel bir tabaka oluřturulur ve katılımcılar, ilgili ortak deđiřken tabakasına atanır. Katılımcıları gruplardan birine atamak iin ise her tabaka iinde basit rastgele seçim yapılmaktadır (5).

Örneđin, 600 katılımcıyı ieren kontrol ve tedavi gruplarıyla yapılacak bir klinik arařtırma iin tabakalı randomizasyon řöyle uygulanabilir: Arařtırmacı tarafından uygun ortak deđiřkenler belirlenir. Bu alıřma iin yař (<18 yař, 18-65 yař ve >65yař olmak üzere 3 grup), cinsiyet (kadın, erkek olmak üzere 2 grup) ve bölge (A ve B hastanesi olmak üzere 2 grup) ortak deđiřken olarak belirlenmiř olsun. Bu durumda

$3 \times 2 \times 2 = 12$ adet tabaka oluřacaktır. Tablo 3'te verilen tabloya benzer bir tablo oluřturularak tabakalara uygun olan kiřiler yerleřtirilir. Örneđin, 1. Tabaka: A hastanesinden gelen ve 18 yařından küçük kadınlar, 60 kiřiden oluřmaktadır.

Daha sonra, katılımcıları tedavi ve kontrol grubuna atamak iin her tabaka iinde basit rastgele seçim yapılır. Böylelikle her bloktaki kiřilerin yarısı tedavi, yarısı kontrol grubuna atanmıř olur. Örneđin, 1. Bloktaki 60 kiřinin 30'u tedavi, 30'u kontrol grubuna atanacaktır. Tabakalı randomizasyon, özellikle küçük aplı klinik arařtırmalarda olduka basit ve pratik bir yöntem olmasına rađmen ok sayıda ortak deđiřkenin kontrol edilmesi gereken durumlarda uygulaması karmařık hale gelebilmektedir (14). Therneau, toplam tabaka sayısının örnekleme boyutunun yarısına yaklařtıđında ortak deđiřkenlerdeki dengenin bozulmaya bařladıđını öne sürmektedir (15).

Tablo 3: Tabakalı Randomizasyon İin Örnek Tablo

		Yař		
		<18 yař	18-65 yař	>65 yař
A Hastanesi	Kadın	60	70	30
	Erkek	40	60	20
B Hastanesi	Kadın	70	80	20
	Erkek	50	70	30

Blok Randomizasyon ve Tabakalı Randomizasyonun Farkları Nelerdir?

Birbirine aslında olduka benzeyen bu iki randomizasyon yönteminde de alıřma gruplarını homojenleřtirmeye yönelik stratejiler kullanılmakta fakat farklı teknikler uygulanmaktadır.

Blok randomizasyonda, alıřma öncesi belirlenen, eřit sayıda kiřiden oluřan homojen bloklar oluřturulur ve bu

bloklar iinde randomizasyon uygulanarak gruplara eřit sayıda kiři atanır. Tabakalı randomizasyonda ise var olan örnekleme belirli özelliklere göre tabakalara ayrılır ve oluřan tabakaların kendi iinde yapılan randomizasyonla alıřma gruplarına atama yapılır.

Blok randomizasyonda bloklar iindeki kiři sayıları eřit iken tabakalı randomizasyonda bu eřitlik sađlanamamıř olabilir.

Sonuç

Randomizasyon, arařtırmalarda içsel geçerlilięi artırması, gruplar arası farkı ortadan kaldırması ve neden-sonuç iliřkisini güçlendirmesi nedeniyle yeni tedavilerin etkililięinin deęerlendirilmesi, yeni ila geliştirme ve hastalıkların tedavisi üzerine bilgi edinme için temel bir arařtır (16). Gelecekte genetik ve moleküler alıřmalar geliřtike, randomizasyonun katılımcıları belirli genetik profillere göre gruplandırmasıyla kişiselleřtirilmiř tedavilerin geliřtirilmesi saęlanabilir (17).

Randomize kontrollü alıřmalar için hazırlanmıř olan CONSORT 2010 kontrol listesinde, arařtırma makalesinin metot bölümünde kullanılmıř olan randomizasyon yönteminin yazılması gerektięi belirtilmiřtir (18). Bu kontrol listesinde belirtildięi řekilde randomizasyon yöntemi kullanılan arařtırma makalelerinin metot bölümünde hangi randomizasyon tipinin nasıl uygulandıęı açıklanmalıdır.

DeneySEL alıřmalarda, alıřma gruplarına eřit olmayan sayıda hasta atanması veya alıřma gruplarının prognozunu etkiledięi bilinen veya bundan řüphelenilen karıřtırıcı faktörler açısından dengesiz olması durumlarında, uygulanan randomizasyon teknięi başarısız olmuř olur (8). Randomizasyon sürecinin bazen arařtırmacının ön bilgisi veya ön yargıları tarafından etkilenebileceęi de savunulmaktadır. Bu ön yargılardan arınmak için daha fazla sayıda karıřtırıcı faktörü kontrol etmek amacıyla uygun istatistiksel teknikler uygulanabilir ve gözlemsel arařtırmaların uygun bir řekilde alıřmaya entegrasyonu saęlanabilir. Bu durum, arařtırmacıların daha kapsamlı ve eřitli veri setlerini deęerlendirme yeteneklerini artırabilir. Eleřtirel bir bakıř açısıyla süreci yönetmek arařtırmacıların randomizasyon yöntemlerini daha etkili ve güvenilir kılmak için alternatif yaklařımları deęerlendirmelerine ve geliřtirmelerine yardımcı olabilir.

Sonuç olarak randomizasyon, birden ok kolun olduęu klinik arařtırmalarda önemini koruyan bir uygulamadır.

KAYNAKLAR:

1. Byar DP, Simon RM, Friedewald WT, Schlesselman JJ, DeMets DL, Ellenberg JH, et al. Randomized clinical trials. Perspectives on some recent ideas. *N Engl J Med.* 1976;295(2):74–80. doi: 10.1056/NEJM197607082950204
2. Collins R, Bowman L, Landray M, Peto R. The Magic of Randomization versus the Myth of Real-World Evidence. *N Engl J Med.* 2020 Feb 13;382(7):674–8. doi: 10.1056/NEJMs1901642
3. CHMP. ICH guideline E8 (R1) on general considerations for clinical studies. Ema/CHMP/ICH/544570/1998 [Internet]. 2019;8(October 2021):1–25. [Eriřim tarihi: 16 Kasım 2023] Eriřim adresi: https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/ich-e-8-general-considerations-clinical-trials-step-5_en.pdf
4. Fisher RA. Arrangement of Field Experiments. *J Minist Agric.* 1926;(33):503–13. [Eriřim tarihi: 17 Kasım 2023] Eriřim adresi: <https://digital.library.adelaide.edu.au/dspace/bitstream/2440/15191/1/48.pdf>
5. Kang M, Ragan BG, Park JH. Issues in outcomes research: An overview of randomization techniques for clinical trials. *J Athl Train.* 2008;43(2):215–21. doi: 10.4085/1062-6050-43.2.215
6. Amberson J.B, McMahon B.T PMA. Clinical trial of sanocrysin in pulmonary tuberculosis. *Am Rev Tuberc.* 1931 Feb;24:401–35. doi: 10.2105/AJPH.15.2.144
7. HASAUD 2024; 2(1): 10-13

8. Berger VW, Bour LJ, Carter K, Chipman JJ, Everett CC, Heussen N, et al. A roadmap to using randomization in clinical trials. *BMC Med Res Methodol.* 2021;21(1):1–24. doi: 10.1186/s12874-021-01303-z
9. Verbeck WJ, Kroon AA, Kessels AGH, Nelemans PJ, Van Ree JW, Lenders JWM, et al. Comparison of randomization techniques for clinical trials with the data from the HOMERUS-trial. *Blood Press.* 2005;14(5):306–14. doi: 10.1080/08037050500331538
10. Raymond J, Valvassori L, Darsaut TE. Understanding the role of randomization in clinical research and practice. *Neurochirurgie.* 2023;69(6):101492. doi: 10.1016/j.neuchi.2023.101492
11. Kanik EA, Tařdelen B, Erdoęan S. Klinik denemelerde randomizasyon. *Marmara Med J.* 2011;24(3):149–55. doi: 10.5472/MMJ.2011.01981.1
12. Altman DG, Bland JM. How to randomise. *Br Med J.* 1999;319(7211):703–4. doi: 10.1136/bmj.319.7211.703
13. Hedden SL, Woolson RF, Malcolm RJ. Randomization in substance abuse clinical trials. *Subst Abuse Treat Prev Policy.* 2006;1(1):1–17. doi: 10.1186/1747-597X-1-6
14. Lim CY, In J. Randomization in clinical studies. *Korean J Anesthesiol.* 2019;72(3):221–32. doi: 10.4097/kja.19049
15. Weir CJ, Lees KR. Comparison of stratification and adaptive methods for treatment allocation in an acute stroke clinical trial. *Stat Med.* 2003;22(5):705–26. doi: 10.1002/sim.1366
16. Therneau TM. How many stratification factors are “too many” to use in a randomization plan? *Control Clin Trials.* 1993;14(2):98–108. doi: 10.1016/0197-2456(93)90013-4
17. Caparrotta TM, Dear JW, Colhoun HM, Webb DJ. Pharmacoepidemiology: Using randomised control trials and observational studies in clinical decision-making. *Br J Clin Pharmacol.* 2019;85(9):1907–24. doi: 10.1111/bcp.14024
18. Subbiah V. The next generation of evidence-based medicine. *Nat Med.* 2023;29(1):49–58. doi: 10.1038/s41591-022-02160-z
19. Schulz KF, Altman DG, Moher D. CONSORT 2010 Statement: updated guidelines for reporting parallel group randomised trials. *BMC Med.* 2010 Dec 24;8(1):18. doi: 10.1186/1741-7015-8-18